

ВАЖНОСТЬ ВОДЫ В ПИЩЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580973>

Абдуллаев Алишер Абулкосимович

Ассистент Джизакского политехнического института

Илхомова Феруза Хурсановна

Нарзуллаева Мухлиса Файзулла кизи

Джизакский политехнический институт, направление пищевых технологий. Студент 333-й группы

Аннотация: Вода является основным компонентом многих пищевых продуктов. Мы делим пищу на две группы: пища содержит много воды, пища содержит мало воды. Пищу с большим количеством воды очень трудно хранить в течение длительного времени, потому что в водной среде быстро развивается микроорганизм. Вода вызывает ускорение химических, биохимических и других процессов, происходящих в пищевых продуктах. А продукты с низким содержанием воды сохраняют свое качество в течение длительного времени.

Ключевые слова: Химический, биохимический, плесневый гриб, клетка, белок, жир, углевод, гидроксильный ион, кристаллогидрат.

Abstract: Water is the main component of many food products. We divide food into two groups: food contains a lot of water, food contains little water. Food with a lot of water is very difficult to store for a long time, because a microorganism develops rapidly in the aquatic environment. Water causes acceleration of chemical, biochemical and other processes occurring in food products. And products with a low water content retain their quality for a long time.

Keywords: Chemical, biochemical, mold fungus, cell, protein, fat, carbohydrate, hydroxyl ion, crystallohydrate.

Вода также является наиболее распространенным веществом в живом организме, образуя основную массу тела людей, животных, растений и микроорганизмов. Например, в организме человека и животных – 60-67% травы, в мясе - 75%, в молоке - 87%, в растениях - больше воды.

Все биохимические и физиологические процессы, которые происходят в живом организме: переваривание пищи, обмен веществ, выведение микробов, вирусов и ядовитых веществ из организма с

потом, происходят через воду. Потоотделение заставляет тело поддерживать свою температуру в определенной степени.

В организме человека вода образуется за счет окисления различных органических веществ, например, 100 мл при окислении 41 г белка, 55 мл при окислении углеводов и 107 мл при окислении жиров.

При количестве воды в организме человека количество воды, которое выделяется из него, должно быть равным друг другу. Суточное количество воды, выводимой из организма: из почек - 1,5 л, из кишечника - 0,15 л, из кожи - 0,6 л, а из легких - 0,35 л.

Количество воды в пищевых продуктах равно: например, 12-15% в крупах и муке, 23-48 в закрытом хлебе, 13-20 в крахмале, 0,15 - 0,40 в сахаре, 12-25 в сухофруктах, 75-90 в свежих фруктах, 65-95 в свежих овощах, 58-74% в говядине, 62-84% в рыбе, 87-90% в молоке, 86-91% в пиве. Из представленных примеров видно, что в некоторых продуктах количество воды будет составлять более 50%.

Вода является основным компонентом многих пищевых продуктов и оказывает сильное влияние на их качественные показатели.

Хранить кислую пищу в течение длительного времени очень сложно, потому что в водной среде быстро развивается микроорганизм. Вода вызывает ускорение химических, биохимических и других процессов, происходящих в пищевых продуктах. Например, свежее мясо и рыба убитых животных устойчивы к действию бактерий, в то время как фрукты и овощи легко покрываются плесневыми грибами. Зерна с высоким уровнем влажности будут нагреваться сами по себе, станут помятыми, и плесень будет давить.

Продукты с низким содержанием воды надолго сохраняют свое качество, например, сухие злаки, фрукты, мука, крупы, копченая колбасная рыба, мясо птицы и другие продукты станут примером этого.

Воду, содержащуюся в пищевых продуктах, можно разделить на два типа: несвязанную или свободную воду и связанную воду.

Свободная вода означает воду, которая обладает всеми свойствами обычной чистой воды, содержится в ячейковой жидкости, в пределах ячеек и остается на поверхности продукта. Он может самостоятельно испаряться из продукта и свободно переходить от одного члена организма к другому члену.

Связанная вода - она находится в состоянии твердой связи с белками, жирами, углеводами и другими веществами, входящими в состав пищевых продуктов. Вся вода в рационе, как и в соединенных водах, но сила их связи с тканями может быть разной.

Академика П.Ребиндера можно разделить на три группы: химические, физико-химические и физико-механические, в зависимости от количества энергии связующей силы воды, связанной с материалом, согласно предложению.

В случае химически связанных водно - гидроксильных ионов он может находиться либо в форме связанных, либо в форме кристаллогидратов. Такая прочность сцепления очень высока, и вода (или влага) в продукте может быть потеряна только при химическом воздействии или при сжигании продукта.

Физико-химически связанная вода - в свою очередь, адсорбция делится на связанную и осмотически поглощенную воду.

Связанная адсорбцией вода захватывается поверхностью коллоидного вещества в структуре мисселлы, а во внутренней части - действием силового поля. Размер частиц коллоидных веществ составляет от 1 нм до 100 нм (нм - нанометр: 1 нм=10⁻⁹ м), обладающих очень большой площадью поверхности и запасом свободной энергии. Следовательно, коллоидные вещества могут удерживать в себе очень большое количество воды в адсорбированном состоянии.

Осмотически поглощенная вода, которая находится в коллоидном состоянии и связана с веществами с высокой полимерной структурой. Такие коллоидные вещества распространены в природе. Кровь, плазма, лимфа, спинномозговая жидкость, а также другие жидкости в организме человека и животных, пищевые продукты в состоянии геля или IVIG (мясо, тесто, халим, сумалак, мармелад, кисель, сыр, йогурт и хоказо) являются коллоидами.

В них гликоген, крахмал, белок и т.д. находятся в коллоидном состоянии, которое может связывать большое количество воды, соединяться с различными веществами.

Физико-механически связанные водные продукты могут быть отделены сушкой или простым дроблением. Такая вода содержится в очень тонких трубках пищевых продуктов, которые могут перемещать как жидкость, так и пар.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Gulbayev Y. I. et al. Mikroorganizmlarning suvlarda tarqalishi va suvlarni turli yo'llar bilan tozalash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 330-337.

2. Abdullaev A. A. et al. MOLIBDEN SANOATI CHIQINDILARINING INSON VA ATROF–MUNITGA TA'SIRI //Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 1. – №. 4.
 3. Абдуллаев А. А. ОЛТИН ҚАЗИБ ОЛИШ КОРХОНАЛАРИ ЧИҚИНДИЛАРИНИ ФЛОТАЦИЯ УСУЛИДА ТОЗАЛАШ //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 1 (6). – С. 179-183.
 4. Абдуллаев А., Шукруллаева А., Эрназарова С. ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 39-43.
-